

SOLUTIONS FOR THE CONSERVATION OF THE CASPIAN SEAL POPULATION**Duisenbay B.***Master's student of Eurasian National University after L.N. Gumilyov***ПУТИ РЕШЕНИЯ ПО СОХРАНЕНИИ ПОПУЛЯЦИИ КАСПИЙСКОГО ТЮЛЕНЯ****Дуйсенбай Б.***Магистрант Евразийского Национального университета имени Л.Н. Гумилева***Abstract**

This article is devoted to the problem of preserving the population of the Caspian seal. This work presents the main arguments for the organization of a specially protected natural area (SPNA) in the Kazakhstani part of the Caspian Sea in the form of a state nature reserve, connected in one network with the existing SPNA. There should be organized rehabilitation centers for sick, weakened and injured seals. In this network, on the basis of intergovernmental agreements, other Caspian countries' SPNAs can also be included in the future, which will serve as the basis for the creation of a transboundary reserve to preserve the population of the caspian seal. The creation of a network of protected areas will contribute to the constant and targeted monitoring of the status of the caspian seal in all the Caspian countries – a transboundary species that is an indicator of the state of the ecosystem of the Caspian Sea.

Аннотация

Данная статья посвящается проблеме сохранении популяции Каспийского тюленя. Приведены основные доводы для организации особо охраняемой природной территории (ООПТ), в казахстанской части Каспийского моря, в виде государственного природного резервата, связанного в одну сеть с существующими ООПТ. В составе резервата должны функционировать реабилитационные центры для больных, ослабленных и травмированных тюленей. В данную сеть, на основе межгосударственных соглашений, могут быть включены в последующем и ООПТ других Прикаспийских стран, что послужит основанием для создания трансграничного резервата для сохранения популяции каспийского тюленя. Создание сети ООПТ будет способствовать постоянному и целенаправленному мониторингу всех Прикаспийских стран за состоянием каспийского тюленя – трансграничного вида, являющего индикатором состояния экосистемы Каспийского моря.

Keywords: caspian seal, specially protected area, state nature reserve, conservation, deposits, rookeries.

Ключевые слова: каспийский тюлень, особо охраняемая территория, государственный природный резерват, сохранение, залежки, лежбища.

Введение. Каспийский тюлень (*Pusa caspica*) – единственное млекопитающее, эндемик Каспийского моря. Включен в Красный список МСОП как вид, находящийся под угрозой исчезновения [1]. Занесен в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных Казахстана (Постановление Правительства Республики Казахстан от 9 ноября 2020 г. № 746). Аналогичный статус вид имеет и в других Прикаспийских странах. Прежде всего, негативно на состояние популяции тюленя повлиял неумеренный промысел, а также: загрязнение моря, накопление токсикантов в организме животных, приводящее к снижению иммунитета и, как следствие, к эпидемиям и увеличению бесплодия самок, развитие судоходства в местах островных и ледовых лежбищ, прилов в рыболовные сети [2]. До

сих пор о современной численности популяции каспийского тюленя среди специалистов нет единого мнения – по разным оценкам, численность тюленей с начала XX века сократилась от 3-4 до 10 раз и составляет от 100 до 270 тыс. особей [3].

Цель исследования. Целью исследований является предоставление путей для решения проблемы сокращения популяции каспийского тюленя.

Материал и методы исследования. Каспийский тюлень – животное пагофильное, размножение и спаривание происходит на льдах. По результатам авиаучетов за 2005-2012 гг. районы размножения каспийского тюленя относительно ледовых условий представлены на рисунке 1 [4].

Рисунок 1 – Районы размножения каспийского тюленя в различные по состоянию ледового покрова зимы (желтый цвет – район размножения, голубой цвет – ледовый покров)

В мягкую зиму тюлени концентрируются на самом востоке Северного Каспия. В умеренную — места размножения тюленей располагаются в районе Уральской Бороздины, к северо-востоку от границы между Северным и Средним Каспием. В более суровые зимы — расширяются в южном и западном направлении, но ограничиваясь в целом Северным Каспием. Таким образом, расположение зимних лежбищ тюленей имеет зависимость от площади ледового покрова, характерного для разных типов зим. Стоит также учесть, что в течение зимы под воздействием ветра происходит многократный взлом припая, подвижка льда, дрейф и образование полыней — обширных пространств чистой воды. Протяженность полыни может достигать 200 км, а ширина от сотен метров до 20 км.

Все указанные факторы, несомненно, затрудняют выбор особо охраняемой территории для сохранения мест воспроизводства тюленей на ледовых полях казахстанской части моря. По всей видимости, только район Уральской Бороздины может рассматриваться как наиболее постоянное место, где происходит размножение тюленей в умеренные и суровые зимы. Расширение добычи углеводородного сырья в Северном Каспии предполагает строительство искусственных островов и развитие зимнего судоходства для обслуживания инфраструктуры морских нефтегазовых разработок. Исследования показывают, что прохождение ледоколов вблизи зимних скоплений тюленей приводит к разрушению льда в местах размножения, разлучению матерей и щенков, случается гибель тюленей при их столкновении с судами [5]. В целом, это негативно влияет на воспроизводство тюленей и, следовательно, увеличивает угрозу существования вида. Северный Каспий в пределах Казахстана относится к одному из видов особо охраняемых природных территорий республиканского значения — государственной заповедной зоне (Закон РК «Об особо охраняемых природных территориях»). Среди экологических требований при осуществлении хозяйственной и иной деятельности в заповедной зоне определено, что нефтяные операции должны осуществляться не ближе 1 морской мили от концентраций тюленей в период размножения — с октября по май месяцы (Экологический Кодекс РК). В экологическом законодательстве Казахстана заложена основа гибкого режима охраны зимних

скоплений тюленей. Но для его реализации рекомендуется дополнить это требование необходимостью разработки и утверждения уполномоченным органом специального порядка осуществления указанной деятельности. В этом порядке должны быть учтены предварительная и периодическая авиаразведка, корректировка маршрутов движения судов, рассмотрение альтернативных сроков доставки грузов и других хозяйственных работ для снижения или исключения воздействия на воспроизводство каспийских тюленей.

Результат исследования и их обсуждение.

Сохранение мест воспроизводства — одно из определяющих критериев создания особо охраняемых природных территорий. Наиболее действенной мерой для сохранения каспийских тюленей в казахстанской части Каспия рекомендуется создание государственного природного резервата (ГПР). Именно этот вид ООПТ, согласно законодательству Казахстана, предназначается не только для сохранения, но и для восстановления утраченных местобитаний и численности вида. При этом территория резервата подразделяется на две зоны — с заповедным режимом, где запрещается любая хозяйственная деятельность, и буферную, где могут быть сохранены и осуществляться различные формы хозяйственной деятельности с определенными ограничениями. К зоне с заповедным режимом могут быть отнесены те районы моря и острова, которые наиболее значимы для тюленей в периоды размножения и залегания, и в то же время могут не терять эту значимость в течение длительного времени при продолжающейся регрессии моря. К примеру, акватория Каспия на Уральской Бороздине, остров Кулалы и острова в заливе Кендирли.

В буферной зоне возможно проведение работ по восстановлению утративших свое былое значение лежбищ каспийских тюленей, где должны быть исключены рыболовство и судоходство во время залегания тюленей, в то же время должны проводиться работы по сбору рыболовных сетей, брошенных или утерянных рыбаками в море, а также выносимых на мелководные пространства у лежбищ. Особую важность приобретает строительство реабилитационных центров в составе ГПР для больных, ослабленных и травмированных тюленей, которых в популяции в настоящее время много. Хотя основной задачей реабилитации является работа о диких животных, реабилитологи также

должны хорошо разбираться в законодательных нормах, которые влияют на их способность действовать на законных основаниях [6].

В экологическом и природоохранном законодательстве Казахстана до сих пор не заложены правовые основы, которые регулируют деятельность

реабилитационных центров. Такое положение дел необходимо исправлять и совершенствовать законодательство в области охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных.

Рисунок 5 – Карта-схема рекомендуемой особо охраняемой природной территории для сохранения популяции каспийского тюленя в казахстанской части Каспийского моря

Таким образом, учитывая, что лежбища тюленей распределены от Северного Каспия до Среднего, резерват рекомендуется организовать мозаичного типа, состоящего из различных пространственно-разделенных участков: в Северном Каспии – участок Прорва (объединяющий острова Дурнева, Прорва и Ремонтные шалыги) и острова Тюленьи, в Среднем Каспии – участок залива Кендирли с островами у косы Ада. Учитывая миграционные пути тюленей, необходимо также утвердить между этими участками экологический коридор, ограничивающийся в Среднем Каспии 200 м изобатой, с особым режимом хозяйственной деятельности, и связать с существующими ООПТ (с заповедной зоной Северного Каспия, с государственным природным резерватом «Акжайык», в одну сеть (рисунок 5). Принятие специальных Правил хозяйственной деятельности в заповедной зоне Северного Каспия позволит обеспечивать охрану мест зимнего залегания тюленей в гибком режиме. К сожалению, несмотря на то, что острова Зюйд-вестовые шалыги, располагающиеся в предустьевом пространстве р. Урал, входят в буферную зону ГПР «Акжайык», тюлени на них не залегают, что также связано с развитым на этом участке моря нелегальным ловом рыб и судоходством. На указанных островах ранее располагались многочисленные залежки и следует усилить охрану потенциального лежбища тюленей.

В данную сеть на основе межгосударственных соглашений могут быть включены в последующем и ООПТ других прикаспийских стран, что послужит основанием создания трансграничного резервата для сохранения популяции каспийского тюленя.

Выводы. Несомненно, что рекомендуемый государственный природный резерват в

казахстанской части Каспия и сеть ООПТ, включая и экоридоры, будут важны не только для сохранения одного вида – каспийского тюленя, но и сыграет роль для сохранения осетровых рыб, будет охватывать и водно-болотные угодья для охраны редких видов птиц и защищать в целом биоразнообразие Каспийского моря. Именно на основе этого резервата станет возможным организовывать экотуризм, центральным объектом которого станет уникальный вид Центрально-Азиатского региона – каспийский тюлень. И сохранение вида при восстановлении местообитаний и увеличения численности станет экономически оправдано. Стоит особо подчеркнуть, что создание сети ООПТ будет способствовать постоянному и целенаправленному мониторингу всех прикаспийских стран за состоянием каспийского тюленя – трансграничного вида, являющего индикатором состояния экосистемы Каспийского моря.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Goodman, S. & Dmitrieva, L. *Pusa caspica*. The IUCN Red List of Threatened Species 2016: e.T41669A45230700. <http://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.20161.RLTS.T41669A45230700.en>. Downloaded on 11 August 2017.
2. Баймуханов М.Т. Как сохранить каспийского тюленя (*Pusa caspica*)? // Известия НАН РК Института биологии и биотехнологии растений. Серия Биологическая и медицинская 6(324). Алматы, 2017. - С.100-111., [Bajmukanov M.T. Kak sokhranit' kaspijskogo tyulenyu (*Pusa caspica*)? // Izvestiya NAN RK Instituta biologii i biotekhnologii rastenij. Seriya Biologicheskaya i meditsinskaya 6(324). Almaty, 2017. - S.100-111]

3. Сволкина Л., Ермолин И.В., Суворков П. Э., Холмс Д., Гудман С. Ко-личественная оценка смертности тюленей в ННН-промысле Каспийского водного бассейна и объём нелегального рынка продуктов из дериватов каспийского тюленя, реализуемых через потребительские сети//Сборник тезисов XI-ой Международной конференции «Морские млекопитающие Голарктики». - 2021. - С.83., [Svolkinas L., Ermolin I.V., Suvorkov P. E.H., KHolms D., Gudman S. Kolichestvennaya otsenka smertnosti tyulenej v NNN-promysle Kaspijskogo vodnogo bassejna i ob»yom nelegal'nogo rynka produktov iz derivatov kaspijsk-ogo tyulenyа, realizuemykh cherez potrebitel'skie seti//Sbornik tezisov XI-oj Me-zhdunarodnoj konferentsii «Morskie mlekoпитayushhie Golarktiki». - 2021. - S.83]

4. Дмитриева Л.Н., Баймуканов М.Т., Касымбеков Е.Б., Вилсон С., Гудман С.

Распространение каспийского тюленя//Атлас Атырауской области. Алматы, 2014. - С. 94-95., [Dmitrieva L.N., Bajmukanov M.T., Kasymbekov E.B., Vilson S., Gudman S. Rasprostranenie kaspijskogo tyulenyа//Atlas Atyrauskoj oblasti. Almaty, 2014. - S. 94-95]

5. Wilson, S., Trukhanova I., Dmitrieva L., Dolgova E., Crawford I., and Baimukanov M., Baimukanov T., Ismagambetov B., Pazylbekov M., Jussi M., and Goodman S. Assessment of impacts and potential mitigation for icebreaking vessels transiting pupping areas of an ice-breeding seal. Biological Conservation.– 2017. - Vol. 214. P. 213-222

6. Johnson A.N. Detailed Discussion of Wildlife Rehabilitation Laws// Animal Legal & Historical Center, 2012 - / <https://www.animallaw.info/article/detailed-discussion-wildlife-rehabilitation-laws>